

притворі та генерал-фельдмаршалу графу П. Рум'янцеву-Задунайському у приділі св. ап. євангеліста Іоанна Богослова. Пам'ятник князю був закритий ще у 1825 р. позолоченим кіотом із мощами св. прпп. Печерських, тому за нього лаврське керівництво не турбувалося. А відносно пам'ятника фельдмаршалу, було прийняте “соломонове рішення”: повісити над ним полотняну завісу. Дисциплінованим виконанням Указу Синоду було і зафарбування фрагменту ктиторської галереї. Залишається втішатися тільки тим, що зафарбували не всю портретну галерею, і вона радувала прихожан до тих пір, поки у 1893 р. її знищили знову ж таки з “благих намірів” при створенні нових розписів головного храму Лаври.

Примітки

1. *Белецкий П.* Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. – Л., : Искусство, 1981.
2. *Жолтовський П. М.* Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1988.
3. *Истомин М. П.* Описание иконописи Киево-Печерской лавры // ЧИОНЛ. – 1898. – Кн. 12. – Отд. 2. – С. 34-89.
4. *Лукьянов И.* Путешествие в святую землю священника Лукьянова // РА – 1863. – № 1. – С. 21-64.
5. ІР НБУВ, спр. 5412.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп.1заг., спр.1824.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ АВГУСТОВСЬКОЇ” З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА (до 100-річчя створення)

Іл. 1. “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”. КПЛ-Ж-410. 1916 р.

В експозиції Музею історії Києво-Печерської лаври “Сторінки історії кінець XVIII – початок XX ст.” представлено “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) (іл. 1). Нині оригінальних ікон Августовської Божої Матері на території України, Білорусії та Росії залишилося одиниці, оскільки остаточному уславленню образу завадила революція 1917 р., а під час подальших буремних подій ікони Августовської Божої Матері, як і ікони Божої Матері Державної, знищували з особливою злістю.

Августовські ікони не мають єдиного загально прийнятого зразка, у кожній з них – своя назва: “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”, “Знамення Августовської Перемоги”, “Явлення Богоматері російському загону”, “Божа Мати Августовська”, “Августовська Перемога”, “Свічка Августовська” [1, 228]. Однак усі вони присвячені події, що сталася 1 вересня 1914 р. під час Першої світової війни. Відомо, що 30 вересня 1914 р. було заведено справу

Св. Синоду щодо “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим”. Справу складено на 106 аркушах і нині представлено на сайті Російського Державного історичного архіву, завдяки чому ми мали можливість дослідити ці архівні документи (іл. 2).

З них відомо, що священноархімандрит Києво-Печерської лаври митрополит Київський і Галицький Флавіан звернувся з донесенням № 06008 від 26 травня 1915 р. у Св. Синод, де зазначалося: “У хромолітографії Є. І. Фесенка в Одесі, з дозволу Одеської військової цензу-

ри, було надруковано зображення Богоматері, яка явилася російському загону перед поразкою німців в Августовських лісах. Багато хто купує такі зображення і звертається до парафіяльних священиків з проханням про освячення їх як ікон. Священнослужителі цими проханнями поставлені в складне становище, оскільки Вищою церковною владою зазначені зображення не визнано іконами та видаються без схвалення духовної цензури. Доповідаємо про це на розсуд Святішого правлячого синоду, додаючи екземпляр зображення. Прошу вирішення щодо цього предмета та надання розпорядження” [2, л. 30].

17 червня 1915 р. за № 07022 надійшов рапорт у Св. Синод від єпископа Серафима з проханням дозволити написати ікону Божої Матері за картиною художника І. С. Їжакевича, розміщеною у № 1 “Русского Паломника” за 1915 р. У рапорті процитовано лист-прохання від солдатських дружин, де зазначалося: “На жаль, живописці відмовляються написати ікону, послаючись на те, що усі ікони пишуться за схваленими церковною владою малюнками” [2, л. 35-35].

8 липня 1915 р. за № 9326 надіслано митрополиту Київському та Галицькому Флавіану наказ, де зазначено: “зважаючи на те, що за розпорядженням Святішого Синоду проводиться розслідування відомостей, які з’явилися у деяких виданнях про чудесне явлення Божої Матері російським воїнам на східно-пруському кордоні, поки не закінчено, Святіший Синод не знаходить можливим благословити прийняття вище зазначених зображень Божої Матері як ікон у православні храми або у будинки віруючих” [2, л. 33-34].

Лише 30 березня 1916 р. Св. Синод, розглянувши свідчення очевидців на фронті і дані про широке шанування нового образу Пречистої Богородиці у народі, видав наказ, в якому наголошувалося: “Святіший Синод визнає необхідним зберегти згадану подію явлення Божої Матері у пам’яті прийдешніх поколінь народу і тому визначає: благословити вшановування у храмах Божих і будинках віруючих ікон, що зображують зазначене явлення Божої Матері російським військам” [2, л. 101].

Отже, за означеними вище документами, “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) було створено після 30 березня 1916 р., а не 1915 р., як зазначено у картотеці фондів НКПШЗ.

Зі справи “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим” відомо, що прообразами для написання ікон були ілюстрації до статей та зображення цього сюжету на поштових листівках [2, л. 84-84об.].

Ми дійшли висновку, що зразком для написання “Образу Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) стали зображення під назвою “Знамення Августовської Перемоги”, створені відомим художником-іконописцем І. С. Їжакевичем. Вважаємо, що саме він найпершим відтворив у малюнку образ Божої Матері за оповіддю свідка, яку було опубліковано у вечірньому випуску газети “Биржевые Ведомости” від 25 вересня 1914 р. № 14395. Так, внаслідок візуального порівняння дійшли висновку, що вже 27 вересня 1914 р. на першій сторінці “Петербурзького Листка” [3, 1] як ілюстрація до вірша Н. Никифорова “Чудесне явлення” вперше з’явився фрагмент малюнка І. С. Їжакевича з поясним зображенням, що пізніше стане відомим під назвою “Знамення Августовської Перемоги”. Вважають, що перша публікацію зроблено 1 листопада 1914 р. у журналі “Нива” [4, 2], де на малюнку “Знамення Авгу-

Іл. 2. Справа Св. Синоду щодо “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим”

Іл. 3. І. С. Їжакевич “Зна-
мения Августовської
Перемоги”. Журнал “Ни-
ва”. 1 листопада 1914 р.

стовської перемоги” у правому нижньому куті на фоні хмар міститься чіткий автограф І. С. Їжакевича (іл. 3).

У першому номері “Русского Паломника” за 1915 р. було надруковано картину І. С. Їжакевича [5, 3] з написом у верхній частині зображення: “Знаменіе Августовской Победы 1914 г. 18 сентября”. Вона відтворює малюнок І. С. Їжакевича, опублікований у журналі “Нива”, але у кольоровій гамі.

“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) відрізняється від інших написанням на золоченому тлі й властивими лише йому особливостями. На іконі детально відтворено диво явлення Богородиці в Августовських лісах. Богородицю зображено на хмарах на повний зріст. Правицею, злегка відстороненим вказівним пальцем, вона граціозно вказує на захід, як свідчили очевидці цього дива. Саме для створених І. С. Їжакевичем зображень Августовської Божої Матері характерний нахил голови Богоматері до голівки Ісуса та те, що він у лівій руці тримає свиток, а у правиці – невеликий хрест, яким благословляє. Під хмарами зображено воїнів, що стоять навколішках без картузів та моляться на Богородицю, а за воїнами видно намети та густий ліс.

Майстер віртуозно використав визолочене тло ікони, тож під час попадання променів світла на поверхню ікони здається, що вона оживає і від постатей Божої Матері та Ісуса починає йти особливе сяйво. Це дивне явище спостерігали з захопленням і складалося враження, що це не творіння рук людських, а особливе божественне сяйво. Майстер продумав й створив вражаючий ефект: промені різної конфігурації спрямовано під різними кутами від постаті Божої Матері до країв ікони. Ці промені створюють ілюзію сяйва, що надзвичайно вдало відтворюють розповідь про особливе божественне сяйво, яке йшло від Богородиці під час явлення. Над головами Богородиці та Ісуса – золоті німби, а за їхніми посталями, на золотавому тлі, міститься величезний хрест, про який розповідали воїни, які були свідками дива. На зображенні Божої Матері, де є невеличкі втрати живописного шару, виблискують у променях світла, як маленькі зірочки, крапельки золота.

На “Образі Пресвятої Богородиці Августовської” чудово продумано й виконано стилізовану раму, яка надзвичайно збагачує ікону й доповнює її символічний зміст. Раму створено за допомогою рослинного орнаменту, в який вплетено блакитні, сині, білі, біло-блакитні й рожеві квіточки лісової незабудки. Квітка лісової незабудки (*Myosotis sylvatica* Ehrh) росте у лісах Середньої Європи та у Карпатах, а диво явлення Божої Матері відбулося саме в Августовському лісі.

Російською мовою квітку цю називають “незабудка”, чеською – “pomněnka”, польською – “niezapominajka”, англійською – “forget-me-not”, німецькою – “Vergiss mein nicht”, французькою “Souvenez-vous de moi”. Отже, у багатьох мовах назва цієї квітки має одне значення: “не забудь про мене”. Саме тому незабудка стала загальноприйнятим символом спогаду про людину або про події. Про походження незабудок існують різні легенди й розповідають вони про сльози, що були пролиті нареченою, коли розлучалася з коханим. Сльози ті перетворилися на блакитні, неначе очі дівчини, квіти. Це лише одна з безлічі легенд про те, як ніжна блакитна квіточка з жовтим очком у середині отримала таке примітне ім’я.

Під час боїв в Августовських лісах загинуло багато воїнів, які були для когось коханими, чоловіками, синами, тому для декоративного оформлення художник надзвичайно продумано використав цю маленьку чарівну квітку лісів – незабудку з ніжним зеленим листом та довгим стеблом, якими оповито декоративну раму ікони “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”. Квітка незабудки як символічний декоративний елемент зустрічається лише на лаврській іконі та ще на двох іконах, які походять з Києво-Печерської лаври. У верхній частині рами виконано розетки у вигляді стилізованого хреста. За технікою виконання орнаменту рами нагадує емалевий розпис.

Використання визолоченого тла та квітів незабудки стало характерною рисою для ікон, що походять з Києва та Києво-Печерської лаври. Так, ікона “Свіча Августовська” з с. Стара Волотова Гомельської області повністю відтворює “Образ Пресвятої Богородиці Августовсь-

кої” й виконана на високому художньому рівні приблизно 1916 р. Відомо, що у часи Першої світової війни жителі села зібрали гроші та замовили у Києві ікону “Свіча Августовська”. Коли ікону було написано, то її несли хресним ходом з Києва до білоруського с. Стара Волотова, що підтверджує особливе шанування образу серед народу. На іконі “Свіча Августовська” є декілька незначних відмінностей від “Образу Пресвятої Богородиці Августовської”. Так, на визолоченому тлі промені від постаті Божої Матері розходяться хвилеподібно, а хрест за Богородицею на золотавому тлі більш чіткий. Можна вважати, що це новітня спроба майстра передати гру світла, створеного за допомогою особливої конфігурації променів, нанесених на визолочену поверхню ікони. Ікона “Свіча Августовська” має багату визолочену раму, тому емалевий орнамент на самій іконі лише доповнює елементи чудової орнаменталії.

Вважаємо, що “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) – одна з найкращих ікон Августовської Божої Матері, які збереглися до нашого часу. Рівень виконання “Образу Пресвятої Богородиці Августовської” свідчить про належність пензлю видатного художника-іконописця І. С. Їжакевича, тому і став зразком для створення ікон київського походження.

Примітки

1. Фарберов А. И. Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 г. Августовская икона Божией Матери. – М.: “Ковчег”, 2010.
2. РГИА, ф. 796, оп. 199–VI, д. 277а, 1914 г.
3. Никифоров Н. Чудесное видение // Петербургский Листок. – СПб., 1914. – № 3282. – 14/27 сентября.
4. Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. – СПб., 1914. – № 45. – 1 ноября.
5. Русский Паломник. – СПб., 1915. – № 1.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ З ПРИСТОЯЧИМИ” В АТРИБУЦІЙ ТВОРІВ ГАПТАРСЬКИХ МАЙСТЕРЕНЬ КИЄВА XVII ст.

Одну з найбільших груп церковних тканин у колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника становлять гаптовані фелони та опліччя фелонів XVII–XVIII ст. Опліччя (верхня частина священницької ризи) у розгорнутому вигляді представляє собою горизонтальну смугу до сорока сантиметрів шириною з двома виступами на бічних кінцях. Після того, як опліччя нашивається до стану фелона, кінці з’єднуються, утворюючи отвір для голови. Зазвичай, коштовною золотною вишивкою прикрашалися опліччя фелонів, що були виготовлені з однотонних італійських оксамитів переважно зеленого та червоного кольорів. Якщо опліччя фелона виготовлялося з парчі або квітчастого шовку, воно мало гаптовані нашивки у вигляді кола із сяйвом, у середині якого розміщувалася сюжетна композиція.

Традиційною іконографічною сценою, що гаптувалася на оксамитових опліччях українських фелонів XVII – першої третини XVIII ст., було тронне зображення Христа Вседержителя з пристоячими святими. Упродовж зазначеного періоду цей сюжет виконувався за єдиною іконографічною схемою у різних майстернях на землях Лівобережної та Правобережної України. Усталеним композиційним ядром іконографії “Христос Вседержитель з пристоячими” був “Деїсус” (“Моління”), що складався з трьох постатей (“триморфону”) – Спасителя на престолі, Богородиці й Іоанна Предтечі у молитовних позах. Цей іконографічний тип розвився з іконописного “Моління з чином”, який становив другий або третій ряд українського іконостаса і до XVI ст. малювався на одній дошці [4, 74]. Деїсусний триморфон у гаптуванні фелонів доповнювався, як правило, фігурами восьми пристоячих. Вони розподілялися на дві

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живонавальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016